

**К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА КАК
ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ**

**TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF REAL ESTATE AS AN
OBJECT OF CIVIL LEGAL RELATIONS**

МИХЕЕНКО ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

*Восточно-Сибирский филиал Российского государственного
университета правосудия в г. Иркутск.*

MIKHEENKO DARIA VLADIMIROVNA,

*East Siberian Branch of the Russian State
University of Justice in Irkutsk.*

Научный руководитель:

*Чердакова Лариса Анатольевна,
к.ю.н., заведующий кафедрой,*

*Восточно-Сибирский филиал Российского
государственного университета правосудия в г. Иркутск.*

Scientific supervisor:

Cherdakova Larisa Anatolievna,

*Candidate of Sciences (Sciences), Head of the Department,
East Siberian Branch of the Russian State University of Justice in Irkutsk.*

В данной статье рассматривается сущность и особенности недвижимого имущества как объекта гражданских правоотношений. Представлена история становления понятия «недвижимое имущество». Проанализировано законодательное регулирование данного вида имущества. Выделены критерии, по которым можно отнести имущество к недвижимому. Определена дуалистическая правовая природа термина «недвижимость» и её признаки. Определено, что законодателю необходимо сделать указание на то, что критерий прочности с землей уже не выступает основополагающим. В результате выявлены теоретические проблемы, связанные с определением объектов недвижимого имущества.

This article examines the essence and features of real estate as an object of civil relations. The history of the formation of the concept of "real estate" is presented. The legislative regulation of this type of property is analyzed. The criteria by which property can be classified as immovable are highlighted. The dualistic legal nature of the term "real estate" and its features are defined. It is determined that the legislator needs to make an indication that the criterion of strength with the earth is no longer fundamental. As a result, theoretical problems related to the definition of real estate objects have been identified.

Ключевые слова: *недвижимость, имущество, законодательство, объекты, понятие, гражданское законодательство.*

Key words: real estate, property, legislation, objects, concept, civil legislation.

В первые нормы, посвященные недвижимому имуществу, были отражены в римском праве. Юристы того времени пытались подробно проработать вопросы недвижимого имущества, говоря о том, что их можно разделить по давности и защиты владения. К числу недвижимого имущества относили земельные участки, недра земли, а также то, чтобы создано руками человека на земле. Помимо этого, относились также постройки, посевы и насаждения.

Что касается отечественного законодательства, то впервые понятие «недвижимое имущество» было отражено в 1991 году в пункте 2 статьи 4 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик. Так, в соответствии с указанным нормативно-правовым актом, к числу недвижимого имущества относили здания, сооружения, предприятия, земельные участки и другие сооружения.

В настоящее время, обращаясь к статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), можно увидеть законодательное определение понятия «недвижимое имущество». Так, под ним необходимо понимать «земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства [1].

Вместе с тем, нельзя не отметить Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», который внес дополнения в главу 6.1 ГК РФ. Теперь в гражданском законодательстве дается легальное определение понятия «земельный участок», под которым необходимо понимать часть поверхности земли, границы которой установлены в порядке, предусмотренном законом. Кроме того, земельный участок относится к недвижимым вещам [2].

Кроме того, было дано законодательное определение термину «помещение», под которым понимается обособленная часть здания или сооружения, являющаяся пригодной для постоянного проживания граждан либо для иных целей, не связанных с проживанием граждан. Исходя из представленного определения, гражданским законодательством выделяется жилое помещение и нежилое помещение [3].

Помимо вышеперечисленного, гражданское законодательство к объектам недвижимого имущества относит воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, которые подлежат государственной регистрации [4]. Д.И. Арсабаев говорит о том, что законодательное определение термина «недвижимое имущество», которое дано в ГК РФ является неоднозначным и содержит существенные недостатки [5].

Также стоит отметить изменения, которые вступили в силу 1 января 2017 года, так, гражданское законодательство стало относить к объектам недвижимого имущества жилые и нежилые помещения, части зданий и сооружений, предназначенных для размещения транспорта [7].

Например, к недвижимым объектам относятся такие объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба невозможно. Однако законодатель не разъясняет возникших вопросов о соразмерности. Кроме этого, современные технологии позволяют менять локацию объекта недвижимости без какого-либо ущерба. Также не совсем ясно, почему к недвижимому имуществу относятся воздушные и морские суда, хотя они по своим свойствам и характеристикам являются движимыми. Ответ на указанный вопрос можно получить, лишь изучив научную и юридическую литературу, он состоит в том, что указанные объекты обладают конкретной привязкой к земельному участку, аэропорту или морскому порту.

Интересна позиция В.А. Горемыкина, который отмечает, что недвижимость представляет собой товар, обладающий определенными признаками. Среди таких признаков автор

выделяет стационарность, материальность, полезность, долговечность, износ, разнородность [6].

Более подробное определение недвижимого имущества дает В.В. Кущенко [10]. Так, по мнению исследователя, недвижимые объекты являются материальными и физически осязаемыми, возникшими в результате естественного происхождения либо в результате человеческого труда. Такие объекты, помимо всего прочего, должны находиться в прочной связи с землей. Что касается воздушных, космических и морских судов, то В.В. Кущенко также относит их к недвижимому имуществу, поскольку они движимые по своим естественным характеристикам, подлежат государственной регистрации, имеют экономическую форму товара [11].

Также, как отмечается в научной литературе, законодатель не представил классификации или критериев, по которым необходимо относить то или иное имущество к числу недвижимых объектов [8]. Именно это вызывает проблемы юридического характера, что делает законодательное определение термина «недвижимое имущество» более не ясным. Например, следует привести мнение Л.А. Наумовой, которая предлагает несколько критериев, по которым можно отнести имущество к недвижимому [12].

Среди указанных критериев выделяются:

— оценочные критерии, которые исходят из оценки стоимости имущества, например, сравнивается стоимость объекта до и после перемещения;

— технические критерии, которые исходят из связанности объекта с землей, из его технических свойств;

— юридические критерии позволяют исходить из юридической связи между объектом и землей, основываясь на перечень законодательных актов.

Встречаются и более кардинальные точки зрения, например, Е.М. Тужилова-Орданская предлагает исключить несколько понятий из статьи 130 ГК РФ, такие как «недвижимое имущество» и «недвижимость», поскольку они несут разную смысловую нагрузку, что отмечается в теории гражданского права [9]. По мнению автора, внимание необходимо уделять такому термину как «недвижимая вещь», так как объектом права на недвижимость могут выступать предметы, которые имеют материальную форму.

Схожую позицию занимает и Н.Ю. Шеметова, которая отмечает то, что термин «недвижимость» и «недвижимое имущество» не являются синонимичными, поскольку недвижимость предполагает совокупность нескольких объектов, которые не могут быть перемещены по земной поверхности.

На наш взгляд, наиболее верная позиция представлена С.Ю. Стародумовой, так как она выделяет дуалистическую правовую природу термина «недвижимость». Признак дуализма может проявляться в двух значениях:

— физическое положение объекта, которое предполагает конкретные предмет и его локализацию, свойства, границы и так далее.

— юридическое положение призвано указывать на способность объекта являться объектом прав.

Итак, критерий прочной связи с землей ярко выступает в противоречие с законодательным определением, содержащимся в статье 130 ГК РФ, поскольку на сегодняшний момент существуют способы, которые позволяют перенести недвижимые объекты без потери и ущерба. М.И. Брагинский отмечает, что целесообразно было бы ввести такой критерий, как государственная регистрация имущества, однако мы не согласны с этим, поскольку она не может выступать в качестве свойства недвижимого имущества, так как указанные объекты могут существовать без регистрации.

Неоднозначность приведенной ситуации пытался разрешить Верховный Суд Российской Федерации в одном из своих Постановлений от 23.06.2015 года № 25, где указывается,

что вещь относится к объектам недвижимого имущества в силу самих ее характеристик, которые предусмотрены природой, либо в силу указания на это законодательства.

На наш взгляд, позиция высшего органа судебной власти нашего государства не позволяет выделить в полной мере те критерии, по которым необходимо относить то или иное имущество к недвижимому. Именно поэтому законодателю необходимо сделать указание на то, что критерий прочности с землей уже не выступает основополагающим.

В определенных ситуациях суды могут прибегать к тому, чтобы заимствовать критерии недвижимого имущества из других отраслей законодательства. Например, могут быть применены и использованы положения Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По мнению Л.А. Рудневой и Т.С. Саяпиной на сегодняшний момент достаточно быстро и динамично развивается научный и технический процесс, который не позволяет разработать точные классификации отнесения того или иного предмета к объектам недвижимого имущества, здесь, как считают авторы, необходимо проявлять гибкий подход [9].

Так, основные критерии могут быть сформулированы в правоприменительной практике и доктрине. Однако со стороны законодателя требуется закреплять и устанавливать новые критерии, которые являются достоверными и обоснованными, с чем нельзя не согласиться.

Таким образом, имеются некоторые теоретические проблемы, связанные с определением объектов недвижимого имущества, что вызывает дискуссии и споры в юридической литературе. Так, не совсем ясно, какое имущество относится к категории недвижимого, как его определять и с помощью каких критериев. Мы солидарны с точкой зрения исследователей о том, что законодателю необходимо рассматривать те или иные критерии, которые проверены практикой и временем, в части включения их в гражданское законодательство [13].

Кроме того, необходимо сделать указание на то, что к объектам недвижимого имущества может быть отнесено то, которое в силу своих свойств обладает такой характеристикой, как перемещение по земной поверхности, что особенно актуально с водным и воздушным транспортом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 14.04.2023, с изм. от 16.05.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.04.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1994 г., № 32, ст. 3301. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
2. Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404036/?ysclid=lp5p80cxca701793234
3. Федеральный закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2016 г., № 27, ст. 4248 (Часть II). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200688.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/?ysclid=liqea9bwxr693464091
5. Арсабаев Д.И. Понятие недвижимости, классификация объектов недвижимости // Форум молодых ученых. 2019. №1-1 (29). С. 250-254.
6. Баринаева А.Г. Понятие и виды недвижимого имущества // Марийский юридический вестник. 2022. №3 (18). С. 110-112.
7. Бусоргина Е.С. Понятие недвижимости в гражданском праве // Вестник магистратуры. 2021. №10-1 (121). С. 24-27.
8. Гончарова А.В. Понятие правового режима недвижимости // ЮП. 2020. №6. С. 68-70.

9. Руднева Л.А., Саяпина Т.С. Проблемы дефиниции понятия «недвижимость» в российской гражданской праве // Аграрное и земельное право. 2019. №12 (180). С. 240-241.

10. Соловьев В.В. История формирования понятия «Недвижимость» // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. №2. С. 11-113.

11. Тезадов А.И., Махотлова М.Ш. Понятие недвижимого имущества // Форум молодых ученых. 2018. №10 (26). С. 1152-1156.

12. Шеметова Н.Ю. Определение недвижимого имущества в России: экономические предпосылки и правовые подходы // Имущественные отношения в РФ. 2021. №7 (154). С. 14-20.

13. Цыденов С.П. К вопросу об определении понятия недвижимого имущества // Вестник Московского университета МВД России. 2021. №7. С. 215-219.

© Михеенко Д.В., Чердакова Л.А., 2024.